

UMUMTA'LIM MAKTABLARIDA FIZIKA-MAMATEMATIKA FANILARI BO'YICHA ENERGIYA TEJAMKORLIK MASALALARI TOPLAMI TUZISHNING AHAMIYATI

A.A.Pulatov

Namangan Davlat Universiteti Fizika fakul'teti, fizika kafedrası f-m.f.n.dots.

M.Muxsinova

Namangan Davlat Universiteti fizika yo'nalishi I -bosqich talabasi

Annonatsiya: Ushbu ishda fizik tushunchalar asosida matematika darslarida o'quvchilarga energiya tejamkorligi bo'yicha masalalar yechish orqali ularlarning bilimlarini mustahkamlash masalasi bayon qilingan.

Kalit so'zlar: energiya, masala, matematika, ekologiya, energiya tejamkorlik.

Loyihaning dolzarbligi.

Matematika darsini o'rganishda masalalarning mazmunini tushunish ma'lum ahamiyat kasb etadi. O'quvchilarni 5-6-sinfda o'qitishda ularning qobiliyatlarini rivojlantirish uchun masalalar asos hisoblanadi. Bu loyiha energiya tejamkorlik bo'yicha masalalar yechish bilan matematikani ekologiyalashtirishga yo'naltirilgan. Unda o'quvchilarning tabiatni va uning boyliklarini turli-tuman ob'ektlar va hodisalarning jamlamasi emas, balki murakkab o'zaro bog'langan sistema ko'rinishida o'rganish imkonini beradi. Maktab matematikasi hozircha ekologiya bilan yetarli darajada bog'langan va uni ya'nada mustahkamlash zarur. Lekin bu fanlar bir-biri bilan mahkam birlashib ketgan. SHuning uchun xam loyihaning dolzarbligiga shubha keltirib chiqarmaydi.

Tadqiqotning maqsadi.

Energiya tejamkorlik bo'yicha maktabning asosiy 5-6 sinflari uchun matematik masalalar toplamini tuzish.

Loyihaning vazifasi

1. Energiya tejamkorlik muammolari bo'yicha ilmiy-adabiy manbaalarni o'rganish.

2.5-6 sinf matematika darslari uchun energiya tejamkorlik bo'yicha masalalar to'plami tuzish.

3.5-6 sinf o'quvchilari uchun matematika bo'yicha energiya tejamkorlik masalalar to'plamini ishlab chiqish.

4. Matematika darslarida bu masalalardan samarali foydalanishni asoslash.

Gipoteza

O'quvchilar energiya tejamkorlik muammolariga matematik masalalarni yechish orqali kirib borishsa, u xolda ularni ekologiya masalalarini bilishga bo'lgan ijobiy qiziqishlari faollashadi.

Tadqiqot obekti – matematik masalalar.

Tadqiqot predmeti – ularni ekologik tashkil etuvchilari.

Tadqiqot natijalari

O'quvchilarni atrof-muhitda sodir bo'layotgan voqealarga qiziqtirish, bizni o'rab olgan tabiatga reaksiya qilishlari uchun ularga turli ekologik vaziyatlar asos qilib qo'yilgan masalalarni taklif qilamiz. Bu masalalarni yechish o'quvchilarni energiya tejamkorlik muammolarini o'rganishga xamda paydo bo'lgan ekologik xulqni shakllanishiga yordam beradi.

Biz tadqiqotimizning birinchi bosqichida Namangan tumanidagi 32-umumtahlim maktabning 5-sinf o'quvchilaridan 40 tasini anketa asosida bilimlarini sinab ko'rdik. Anketada quyidagicha savollar bor edi:

1. Siz o'zingizni elektr energiyasidan foydalanishingizni cheklab qo'ya olasizmi? Agar xa desangiz unda qanday qilib?

2. Siz xonadoningizda energiya tejamkor lampalardan foydalanasizmi?

3. Siz qanday o'ylaysiz, energiyani tejash sizni harakatlaringizga bog'liqmi?

4. Sizning uyingizdagi elektr asboblari energiya tejamkormi?

Anketalarni ishlab chiqqandan so'ng, biz quyidagicha xulosa qildik.

1. O'quvchilarning 60% elektr energiyasidan (kom'pyuter, televizor, qisqa to'liqliqinli pech va x.k) foydalanganida cheklovga tayyor emas.

2. Faqatgina o‘quvchilarning 85% gina uylarida energiya tejamkor lampalardan foydalanar ekanlar.

3. O‘quvchilarning 80% energiyani tejash ularni xarakatiga bog‘liq deb hisoblashadi.

4. 90% bolalar berilgan savollarga javob berishni bilmaydilar.

Mana shu natijalar bizning tadqiqotlarimizga qo‘yilgan muammolarni asosi bo‘ldi.

Biz nima uchun shunday masalalarni tanladik? Chunki ularda tayyor ma‘lumotlar bo‘lmaydi, shuning uchun xam o‘quvchilarning o‘zlari ma‘lum masalalarga oid bilimlarni egallashlariga imkoniyat yaratishadi. Bu ishlarning natijasida o‘quvchilar turli xil ekologik holatlarni analiz qiladilar va ular xaqida fikr yuritadilar. Buning natijasida olingan mahlumotlar ularni, shu xarakatlarimiz to‘g‘rimikan? deb o‘ylashga imkoniyat beradi. U xolda xolatni qanday o‘zgartirish mumkin? Matematikani ekologiyalashtirish o‘quvchilarni atrofimizni o‘rab olgan olam va uni ekologik muammolari to‘g‘risidagi bilimlarni egallashlarida yordam beradi.

Masalalarning ko‘pchilik qismi 5-sinf matematika kursiga oid, u masalalarni to‘g‘ri yechish ulardan asosan natural sonlar ustida, oddiy va o‘nli kasr sonlar; sondan kasr topish; foizlarni hisoblash, diagrammalarni hisoblash va chizish, sodda tenglamalarni yechishda arifmetik amallarni to‘g‘ri bajarishni bilishlari talab etiladi.

Ushbu mavzuga oid masalalardan namunalar

Masala №1. Ishlab chiqarilgan energiyaning 40%i istehmolchiga borguncha yo‘lda yo‘qolib (isrof bo‘lib) ketadi. Agar elektr energiya ishlab chiqarish uchun 271,2 mln. tonna ko‘mir yoqilgan bo‘lsa, shundan qanchasi xavoga sovurilgan?

Masala № 2. Uyingizdagi ikki va undan ortiq cho‘g‘lanma lam‘ochkalarni (masalan 100 vattli cho‘g‘lanma lam‘ochkalarni, quvvati 20-25 vattli) energiya tejamkor lam‘ochkalarga almashtiring va elektr hisoblagichning ko‘rsatkichini taqqoslang.

Masala № 3. Bizning viloyatimiz bo‘yicha 2023 yilda markaziy issiqlik tahminoti sistemasida, agar ja‘mi 60,4 mln. Gkal issiqlik energiyasi ishlab chiqilgan

bo‘lsa, issiqlik energiyasi sarfining diagrammasiga har bir turdagi energiya sarfini hisoblang.

O‘ylaymizki bunday masalalar o‘quvchilarni atrof-muhitni asrab avaylashga hamda energiya tejamkorlikka rioya etishga undaydi.

Adabiyotlar:

1. Энергия и окружающая среда. Учебное пособие для средней школы. — СПб. 2008. — 88 стр.,